

AGRICULTURAL SCIENCES

СЕЛЕКЦИЯ ЧЕЧЕВИЦЫ НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА ЗЕРНОВОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.И. БАРАЕВА

Тен Е.А.

магистр агрономии, аспирант, заведующий лабораторией селекции зернобобовых и масличных культур, ТОО «Научно производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева»

Ошергина И.П.

магистр агрономии, аспирант, заведующий отделом селекции зернобобовых, зернофуражных, масличных и крупяных культур, ТОО «Научно производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева»

BREEDING OF LENTILS OF THE SCIENTIFIC AND PRODUCTION CENTER GRAIN FARM NAMED AFTER A.I. BARAEV

Ten Ye.,

Master of Agronomy, postgraduate student, Head of the laboratory of selection of legumes and oilseeds, LLP "Scientific and Production Center of grain farming named after A.I. Baraev"

Oshergina I.

Master of Agronomy, postgraduate student, Head of the Department of selection of legumes, grain fodder, oilseeds and cereals, LLP "Scientific and Production Center of grain farming named after A.I. Baraev"

Аннотация

Для расширения посевных площадей чечевицы в Республике Казахстан и за ее пределами необходимо создание новых продуктивных, пластичных, с высокими качественными показателями зерна сортов и ведение их первичного семеноводства. В Научно производственном центре зернового хозяйства им. А.И. Бараева, в лаборатории селекции зернобобовых и масличных культур с привлечением разнообразного генетического исходного материала созданы ряд перспективных сортов чечевицы. В период с 2000 по 2022 гг. в центре созданы сорта чечевицы – Шырайлы, Сакура (крупносеменные сорта) и мелкосеменной сорт Крапинка.

Abstract

To expand the acreage of lentils in the Republic of Kazakhstan and beyond, it is necessary to create new productive, plastic, high-quality grain varieties and conduct their primary seed production. A number of promising varieties of lentils have been created in the Scientific and Production Center of Grain Farming named after A.I. Baraev, in the laboratory of selection of legumes and oilseeds with the involvement of a variety of genetic source material. In the period from 2000 to 2022. The center has created varieties of lentils – Shyryaily, Sakura (large-seeded varieties) and small-seeded variety Krapinka.

Ключевые слова: сорт, чечевица, вегетационный период, урожайность, продуктивность.

Keywords: variety, lentils, growing season, yield, productivity.

Введение. Зернобобовые культуры составляют 27 % мирового производства сельскохозяйственных культур и обеспечивают 33 % белка, потребляемого человеком [7]. Глобальное и быстрое изменение климатических условий на планете представляет угрозу для обеспечения не только Казахской, но и всемирной продовольственной безопасности и повышает риск недоедания в бедных районах, хотя разрушительные последствия изменения климата в различных регионах и для различных сельскохозяйственных культур могут быть неодинаковы. В решении проблем продовольственной безопасности, в целом, ключевую роль должна играть селекция растений, а именно выведение но-

вых, под конкретные условия, сортов. Помимо высокой урожайности, новые сорта, предназначенные для решения проблемы растущих факторов отсутствия продовольственной безопасности, должны быть адаптированы к экстремальным явлениям погоды и связанным на этой основе с ними постоянно развивающимся новым штаммам и биотипам вредителей и болезней [6].

Неопровержима тесная взаимосвязь между производством продукции растениеводства, продовольственной безопасностью и изменением климата. На продовольственную безопасность, а также геологические процессы оказывает негативное воздействие глобальное потепление, содействуя опустыниванию и деградации плодородных земель.

Что, в свою очередь, влияет на передвижение площадей посева продовольственных и непродовольственных культур в мире [1].

Чечевица – одна из ярких представительниц зернобобовых культур, которая непосредственно выделяется по питательному составу. Именно чечевица может помочь решить проблему продовольственной безопасности не только в Казахстане, но и во всём мире. Это засухоустойчивая культура, богатая диетическим белком (22–25%), минералами (К, Р, Fe и Zn), углеводами, а также витаминами [8, 3, 5].

К примеру, исследователь Venugopalan VK, с соавторами определил, что влажность почвы и температурный стресс являются двумя основными абиотическими факторами, ограничивающими рост и продуктивность чечевицы (*Lens culinaris Medik.*) независимо от изучаемого сорта [2].

В исследовании Sehgal А тепловой стресс снижал урожайность семян больше, чем стресс от засухи, в то время как комбинированный стресс

сильно влиял на размер и вес семян. Комбинированный стресс также заметно нарушил фотосинтетическую способность, углеводный обмен как в листьях, так и в семенах, что привело к задержке роста растений с меньшим количеством семян, исключением являлись специально созданные для засушливых условий, изучаемого региона сорта, которые показали хорошую устойчивость к абиотическим стрессам [4]. Этот фактор доказывает необходимость селективно создавать сорта, приспособленные к условиям произрастания в том или ином регионе.

Цель исследований заключалась в создании высокопродуктивных, высокоурожайных, с высоким качеством сортов чечевицы, устойчивых к стрессовым факторам внешней среды, отвечающих всем стандартам качества выпускаемой продукции.

Сорт Шырайлы. Сорт выведен методом гибридизации при простом парном скрещивании сортов ILL 4401 x ILL 5569 с последующим индивидуальным отбором (рисунок 1)

Рисунок 1 – Растение и семена сорта Шырайлы

Подвид *macrosperma* Bar. Разновидность нуммулярия (*var. nummularia Alef.*). Чечевица тарелочная. Высота растения 35-49 см., стебель прямостоячей формы, с высоким прикреплением нижнего боба на растении – 19-25 см. Листья с тремя – шестью парами удлинненно-овальных листочков, заканчиваются непарным усиком. Прилистники копьевидные – цельнокрайние. Цветки крупные-белые, парус с фиолетовыми жилками, цветоносы 1-3 цветков. Бобы средние и крупные длиной 13-20мм, средней ширины и широкие 8-11 мм. с заостренным кончиком, преимущественно средние двухсеменные. Устойчивость к растрескиванию бобов – средняя. Семена тарелочные, сплюснутые, крупные (6,0-7,5 мм), плоские, желто-зеленые с мраморностью. Семяздоли желтые. Масса 1000 семян 73-77 грамм. Содержание белка 25,95-29,17 %. В благоприятных условиях содержание белка очень высокое 31,5 %. Разваримость и вкусовые качества хорошие. Сорт среднеспелого типа созревания. Продолжительность периода от всходов до созревания колеблется от 76 до 101 суток. Повреждаемость вредителями слабая. Поражаемость аскохитозом и

фузариозным увяданием средняя, на уровне стандартного.

В питомнике конкурсного сортоиспытания урожай зерна, в условиях засухи, по паровому предшественнику составил в среднем 9,6 ц/га при урожайности стандарта Веховская – 8,6 ц/га. При этом отмечено, что сорт отличается большей устойчивостью к полеганию. На фоне недостаточного увлажнения и минерального питания при минимальной обработке в среднем за три года урожайность составила 4,2 ц/га, при урожайности стандарта 3,6 ц/га, полное созревание нового сорта отмечено на 3-6 суток раньше.

Правовые параметры: Сорт Шырайлы с 2016 г. районирован в двух областях: Акмолинская, Северо-Казахстанская. Патент № 791 от 08.12.2017 г.

Авторы: Сулейменов Р.М., Каскарбаев Ж.А., Халикулов З., Рам Шарма, Чечерина А.Н., Вергун И.В

Сорт Крапинка. Сорт выведен отбором из гибридной комбинации ILL5588/ILL4265 международного питомника скрининга ИКАРДА. (рисунок 2)

Рисунок 2 – Растение и семена сорта Крапинка

Подвид *microperma* Var. Разновидность *var. Atrogrisea*. Растение среднерослое, высота от 20-62 см., с высоким прикрепление нижнего боба 12-39 см. и не полегающее. Форма куста прямостоячая, компактная. Ветвистость и облиственность средняя. Листья с 3-6 парами удлинненно овальных листочков, заканчиваются непарным усиком. Прилистники копьевидные цельнокрайние. Цветки мелкие, белые, парус с фиолетовыми жилками, цветоносы 1-2 цветковые. Бобы цилиндрической формы, средние, длиной 13-15 мм, шириной 5-7 мм., с заостренным кончиком, преимущественно двухсеменные. Устойчивость к растрескиванию бобов средняя. Семена шаровидные, мелкие, розовые с черными крапинками. Семядоли желтые. Вес 1000 семян от 39 до 43 г, содержание белка от 26,11 до 29,52 %. Разваримость и вкусовые качества хорошие. Сорт отличается повышенной натурой семян – 829 г/л (774 г/л у сорта Веховская). Сорт раннепелого типа созревания. Продолжительность периода от всходов до созревания варьирует от 70 до 110 суток. В сравнении со стандартным сортом

отличается равномерностью созревания. Повреждаемость вредителями слабая. Поражаемость аскохитозом и фузариозным увяданием средняя, на уровне стандартного. В питомнике конкурсного (экологического) сортоиспытания урожай зерна сорта составила в среднем 18,9 ц/га при урожайности сорта Веховская – 14,4 ц/га, превышение составляло до 4,5 ц/га. При этом отмечено, что сорт отличается ранним созреванием. В производственном сортоиспытании урожайность сорта составила 27,2 ц/га, что превысило стандарт на 4,70 ц/га.

Правовые параметры: Сорт Крапинка с 2016 г. районирован в трех областях: Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская. Патент № 792 от 08.12.2017 г.

Авторы: Сулейменов Р.М., Каскарбаев Ж.А., Чечерина А.Н., Чилимова И.В.

Сорт Сакура. Сорт чечевицы Сакура выведен в ТОО «НПЦЗХ им. А. И. Бараева» методом индивидуального отбора из образца №115/2 (Россия), в каталоге «НПЦЗХ им. А. И. Бараева» образец прошел регистрацию под № К-385 (рисунок 3).

Рисунок 3 – Растение и семена сорта Сакура

Подвид *microsperma* Bar. Разновидность *var. Atogrisea*.

Растение среднерослое, высота от 27 до 52 см, с высоким прикреплением нижнего боба – 13-30 см и неполегающее. Форма куста прямостоячая, компактная. Ветвистость и облиственность средние.

Листья с 3-5 парами удлинено-овальных листочков, заканчиваются непарным усиком. Прилистники копьевидные, цельнокрайние. Цветки мелкие, белые, парус с фиолетовыми жилками, цветоносы 1-2 цветковые. Бобы цилиндрической формы, средние, длиной 11-14 мм, шириной 5-7 мм, с заостренным кончиком, преимущественно 2-ух семенные. Устойчивость к растрескиванию бобов высокая. Семена шаровидные, средние, розовые. Семяздоли розовые. Вес 1000 семян от 53,6 до 77,7 г, содержание белка до 32,67 %.

Сорт раннеспелого типа созревания. Сорт созревает на один-два суток раньше сорта стандарта Веховская в зависимости от погодных условий и предшественника. Продолжительность периода от всходов до созревания варьирует от 91 до 117 суток. В сравнении со стандартным сортом отличается равномерностью созревания.

Повреждаемость вредителями слабая. Поражаемость аскохитозом и фузариозным увяданием средняя, на уровне стандартного. Сорт крупносеменного типа, раннеспелый, с прямостоячим компактным кустом, с прикреплением нижнего боба достаточным для механизированной уборки.

Урожайность зерна нового сорта в стрессовых условиях составила в среднем 11,26 ц/га при урожайности сорта стандарта Веховская – 10,04 ц/га, превышение составило 1,22 ц/га. При этом отмечено, что сорт Сакура отличается ранним созреванием. В производственном сортоиспытании урожайность нового сорта составила 17,55 ц/га.

Авторы: Сулейменов Р.М., Ошергина И.П., Абдуллаев К.К., Чилимова И.В.

Краткая информация, представленная ниже, обобщает многолетний анализ условий и результативности отдельных мероприятий при проведении полевых работ в засушливом регионе Казахстана. Заблаговременное планирование работ с учетом особенностей начала полевого сезона позволит максимально реализовать потенциал чечевицы и позволит повысить эффективность производства.

Размещение в севообороте

- Зернобобовые культуры (горох, чечевица, нут), являясь улучшителями почвенного плодородия в севообороте за счет способности фиксировать атмосферный азот в симбиозе с клубеньковыми бактериями;
- Лучшие предшественники: яровые зерновые, не рекомендуется сеять ее по бобовым культурам;
- Чечевицу необходимо размещать только после культур, оставляющих после себя чистое от сорняков поле;
- Срок возврата на прежнее поле не ранее чем через 4 года;
- Бобовые культуры хорошие предшественники для пшеницы.

Обработка почвы

- Посевы чечевицы весьма чувствительны к сорнякам, поэтому обработка почвы должна быть направлена в первую очередь на очищения поля от сорняков;

- На полях, засоренных многолетними сорняками, применяют препараты на основе глифосатов в рекомендуемых дозах;

- Рекомендуется применять варианты не только минимальной и нулевой обработки почвы, но и традиционной.

Применение удобрений

- Вносят только по результатам почвенной и растительной диагностики;

- Азотные удобрения, во избежание угнетения клубеньковых бактерий, вносить не рекомендуется;

- Фосфорные удобрения необходимо вносить в рекомендованных дозах;

- Калийные удобрения – потребность в них на черноземах Северного Казахстана, как правило, не возникает;

- Микроудобрения и росторегуляторы повышают устойчивость растений к болезням и стрессовым погодным факторам. Используются при предпосевной обработке семян или для некорневой подкормки растений в рекомендуемых дозах.

Предпосевная обработка почвы

- В случае применения предпосевной обработки на глубину заделки семян необходимо проводить стрельчатыми лапами. При обработке дисковыми орудиями значительно увеличиваются потери влаги;

- При прямом посеве предпосевную обработку необходимо проводить препаратами на основе глифосатов в рекомендуемых дозах;

- Предпосевную культивацию проводят с целью формирования посевного ложа, необходимого для получения дружных всходов. Поверхность почвы перед посевом должна быть выровнена.

Посев

- Семена перед посевом необходимо обрабатывать защитными композициями инсектицидного и фунгицидного действия. Одновременно с протравливанием семян возможно добавление молибдена, что положительно влияет на урожайность;

- В день посева семена необходимо обработать бактериальным препаратом (инокулянт) для образования азотфиксирующих клубеньков на корнях растений;

- Оптимальная глубина заделки семян 4-6 см;

- Зернобобовые культуры, высокотребовательные к влаге в начальный период развития и хорошо переносящие ранневесенние заморозки, следует высевать в рекомендованные сроки. Запоздание с посевом во всех зонах возделывания приводит к снижению урожая;

- Лучший способ посева – сплошной рядовой, в более увлажненных зонах ему не уступает узкорядный. Рекомендуется вслед за посевом прикапывание почвы;

- Нормы посева зависят от крупности семян и почвенно-климатических условий. Оптимальной нормой высева считается 1,3-1,5 всхожих семян на гектар. В увлажненных районах на бедных почвах эту среднюю норму следует повышать на 15-20%, на более плодородных почвах и в засушливых районах, наоборот, снижать на 15%. На сильно засоленных полях норму высева, возможно, увеличить до 2,0-2,1 млн. всхожих семян на гектар.

- Рекомендованные сроки посева конец второй, начало 3 декады мая

Уход за посевами

- Все агромероприятия должны быть направлены на борьбу с сорной растительностью;

- В зависимости от количества и видового состава сорняков используют почвенные и повсходовые гербициды в соответствии с регламентом их применения;

- При необходимости для защиты посевов от насекомых вредителей и болезней применять пестициды, рекомендованные на чечевице.

Уборка урожая

- Применяют зерновые комбайны, переоборудованные на низкий срез растений и пониженное число оборотов (350-450 оборотов в минуту) при влажности семян 14-16%;

- Применяется прямое комбайнирование и раздельная уборка;

- К уборке раздельным способом приступают при наличии 60-70% сухих бобов на растениях. Растрескивание бобов и осыпания семян в это время не наблюдается. Чечевица и горох хорошо созревают в валках и сохраняют высокие товарные качества;

- Низкорослые сорта лучше убирать прямым комбайнированием, когда созреет 85-90% культуры;

- В потоке с уборкой проводится очистка семян. При влажности семян выше 15% необходима их искусственная сушка. На хранение культуры закладывают при влажности семян, не превышающей 14% (12-13%).

Список литературы

1. МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата) Изменение климата и земля // Специальный доклад МГЭИК об изменении климата, опустынивании, деградации земель, устойчивом управлении земельными ресурсами, продовольственной безопасности и потоках парниковых газов в наземных экосистемах. – Женева, 2020 г. –39 с.

2. Venugopalan VK, Nath R, Sengupta K, Nalia A, Banerjee S, Chandran MAS, Ibrahimova U, Desoky ES, Attia AO, Hassan MM and Hossain A (2021) The Response of Lentil (*Lens culinaris* Medik.) to Soil Moisture and Heat Stress Under Different Dates of Sowing and Foliar Application of Micronutrients. *Front. Plant Sci.* 12:679469. doi: 10.3389/fpls.2021.679469

3. Sharpe A.G., Ramsay L., Sanderson L.A. et al. Ancient orphan crop joins modern era: gene-based SNP discovery and mapping in lentil. *BMC Genomics* 14, 192 (2013). <https://doi.org/10.1186/1471-2164-14-192>

4. Sehgal A, Sita K, Kumar J, Kumar S, Singh S, Siddique KHM and Nayyar H (2017) Effects of Drought, Heat and Their Interaction on the Growth, Yield and Photosynthetic Function of Lentil (*Lens culinaris* Medikus) Genotypes Varying in Heat and Drought Sensitivity. *Front. Plant Sci.* 8:1776. doi: 10.3389/fpls.2017.01776

5. Sarker A., Rizvi A., Singh M. (28/11/2017). Genetic variability for nutritional quality in Lentil (*Lens culinaris* Medikus Subsp. *culinaris*). *Legume Research*, 41 (3), pp. 363-368. DOI: <https://hdl.handle.net/20.500.11766/8371>

6. Mba C., Guimaraes E.P. & Ghosh, K. Re-orienting crop improvement for the changing climatic conditions of the 21st century. *Agric & Food Secur* 1, 7 (2012). <https://doi.org/10.1186/2048-7010-1-7>

7. Legume crops phylogeny and genetic diversity for science and ecological genetics breeding / Smýkal P, Coyne C.J, Ambrose M.J, et al // *Critical Reviews in Plant Sciences*. - 2015.- Vol. 34. - pp 43-104. <https://doi.org/10.1080/07352689.2014.897904>.

8. Kumar J., Gupta S., Biradar R.S., Gupta P., Dubey S., Singh N.P., 2018. Association of functional markers with flowering time in lentil. *J. Appl. Genet.* 59,9. <https://doi.org/10.1007/s13353-017-0419-0>